

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوغ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د. فطيمة ابن حدو
	د. عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً

عز الدين الزياتي

معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب

الملخص:

تعدّ العامية خزانا حيويًا للغة ومفرداتها وأصواتها ودلالاتها وحصنًا لمحولتها الثقافية والحضارية؛ لذلك فهوت لغة ما أو اندثار بعض مفرداتها يندرج بتآكل المعرفة الإنسانية ورموزها الثقافية. ولعل إحدى أوجه استمرارية اللغات ومعجمها أن تظل حية مستعملة متطورة، أو مدونة بين دفتي الكتب شعرا ونثرا، أو متفرقة بين اللهجات واللغات...

إن العامية المغربية هي إحدى مظاهر الحفاظ على العربية الفصحى وتشفير معارفها الفلسفية والأدبية والزراعية والفلكية والبيئية والاجتماعية... فهي ذاكرة شفوية حية للفصحى، وكثر ثمين من المفردات ومستودع واسع لكثير من الاستعمالات التي طمست واختفت من المعجم المعاصر.

في هذه الورقة، ولتحقيق فرضية أن العامية المغربية مستودع للغة العربية الفصحى وثقافتها، وتبعية الإجابة على إشكالية: إلى أي حد تحافظ العامية المغربية على المعجم العربي الفصيح وحمولته الدلالية والحضارية؟ سنقدم حصيلة دراسة أجريناها تقتضي آثار أساء أصوات فصيحة حافظ عليها الاستعمال اليومي التداولي للعامية المغربية حسنها ألفاظا عامية مبتذلة؛ وهي في حقيقتها ألفاظ ذات حمولة ثقافية عربية غزيرة، تُغيّر رؤية الفرد للعالم وإدراكه له، وتبين مدى ارتباط الإنسان العربي ببيئته ومجاله. كما يمكن أن تكون هذه المفردات مدخلا مساعدا على تعليم اللغة العربية الفصحى وتعلمها؛ بالاستناد إلى إطار نظري يُستوحى من ظواهر النقل والتداخل اللغويين واتصال اللغات، ويستثمر النقل الإيجابي، لا السلبي، للقدرات اللغوية المترسخة لدى متعلم اللغة العربية الفصحى، كي لا تضعف المكتسبات اللغوية الفطرية لدى المتعلم والتي حصلها في باكورة عمره، وهي أهم مرحلة في الاكتساب اللغوي.

كلمات مفاتيح: الفصحى، العامية، المعجم، اسم الصوت.

Moroccan colloquialism is a repository of the classical Arabic dictionary: the sound name as an example

Az-eddine Ziyati

Abstract:

Dialect is a vital repertoire of language and its components, i.e., vocabulary, phonology, and meaning, etc. It is equally a repertoire of cultural and civilizational aspects. Hence, the death of a language or the disappearance of its words impacts human knowledge and cultural symbols. The continuity of a language hinges on its liveliness, usage, and development; it

also depends on having it written down in prose and poetry books and on its scatteredness in dialects and other languages.

Moroccan dialect is a valuable resource for preserving standard Arabic, functioning as a means for codifying its associated philosophical, literary, agricultural, ecological, and social knowledge. More to the point, it is taken to be a vivid oral memory of Standard Arabic, a precious treasure of vocabulary, and a large repository for a big number of uses that disappeared from the modern lexicon.

In order to substantiate my assumption that Moroccan Arabic is a repertoire and a protector of standard Arabic, I will account for the names of sounds in this latter. Such names are vernacular clichés with cultural Arabic richness preserved by Moroccan dialect daily usage; they change one's world outlook and perception. Besides, they reveal how Arabs are related to their environment and space. Such words may also serve as a scaffold for teaching and learning standard Arabic. Drawing on a framework composed of inter-linguistic transfer, interference, and contact concepts, the study focuses on the positive transfer of linguistic potentials entrenched in the minds of Arabic language learners, namely a transfer that preserves the linguistic abilities acquired during early childhood, which is the most important stage in language acquisition process.

Keywords: Standard Arabic, dialect, lexicon, names of sounds.

مقدمة:

لقد بدأت اللغة العربية لهجات في شبه الجزيرة العربية، ثم اجتمعت لها جملة من العوامل الدينية والثقافية والاقتصادية... لتتوحد في لغة واحدة موحدة هي الفصحى، وهو احتمال وجيه له ما يؤيده من الحجج العقلية والعقلية، وأثبتته الدراسات والأبحاث. لكنها سرعان ما تفرقت من جديد إلى لهجات بين الأقاليم والدول، وتطورت مبتعدة رويدا رويدا عن اللغة الفصيحة الجامعة. متأثرة بلغات ولهجات محلية أو متاخمة، مع ما لذلك من سلبيات، لا تخفى، على اللغة الفصيحة.

إن العامية، وإلى جانب هذه التأثيرات السلبية، لا تعدم جانباً مضيئاً يمثل الوجه الإيجابي لها، يتمثل في تجليات عديدة، ومنها محافظتها على الاستعمال اليومي لذخيرة ضخمة من المفردات والدلالات والتراكيب العربية الفصيحة، لتكون مستودعاً للغة العربية الفصحى وثقافتها وحمولتها الدلالية والحضارية، كما يمكن أن تُستثمر في تعليم اللغة وتعلمها. وهي قضايا سنقارها في هذه الورقة في ضوء ما تتيحه اللسانيات التاريخية والاجتماعية وعلم اللهجات، وذلك لتمحيص فرضية أن العامية المغربية مستودع للغة العربية الفصحى وثقافتها، ولنوجب على إشكالية: إلى أي حد تحافظ العامية المغربية على المعجم العربي الفصيح وحمولته الدلالية والحضارية؟

1-تحديد اللغة والعامية:

تتعدد التعريفات المقدمة للغة وتنوع، وسواء كانت هذه التحديدات قديمة أو حديثة فإنها تتراوح ما بين اعتبارها إما وسيلة للتواصل، أو للتفكير والإدراك أو هما معا. فاللغة البشرية، باختصار، حسب ابن جني "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"¹، وهي "عبارة عن الألفاظ الموضوعية للمعاني" في حدّ الأسنوي.² إنها "نشاط إنساني يتمثل من جانب في مجهود عقلي يقوم به فرد من الأفراد، ومن جانب

¹- ابن جني، أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت)، ج1، ص33.

²- السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين. المزهرة في علوم اللغة وأنواعها. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، (د.ت)، ص ص7-8.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

آخر في عملية إدراكية ينفعل بها فرد أو أفراد آخرون³، كما يقول أوتو يسبرسن Otto Jespersen، في حين يحدّها اللغوي الأمريكي هنري سويت Henry Sweet بقوله: "اللغة هي التعبير عن الأفكار بواسطة الأصوات المؤتلفة في كلمات". أما إدوارد ساپير Edward Sapir فيعرفها بكونها "وسيلة إنسانية خالصة (... لتوصيل الأفكار والإنفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية"⁴، أو هي كما في تحديد فردناند دي سوسير "تنظيم من الإشارات والرموز، وتعني كلمة تنظيم مجموعة من القواعد التي تحدد استعمال الأصول والصيغ والتراكيب وأساليب التعبير النحوية والمعجمية"⁵.

أما العامية فهي "اللغة الشعبية، أو اللغة كما ينطق بها شعب من الشعوب، وتكون، عادة، مختلفة عن اللغة الفصحى. وسبب الاختلاف يأتي من اختلاط الشعوب بعضها ببعض، وميل الناس إلى التيسير في الكلام. وتضيق الهوية بين الفصحى والعامية كلما ارتفع المستوى الثقافي والعلمي للشعب. ولهذه اللغة أساء عدة منها: اللهجة الشائعة واللغة المحلية واللغة الدارجة واللغة المحكية واللهجة الدارجة واللهجة العامية والعربية العامية والكلام الدارج والكلام العامي ولغة الشعب⁶... "فهي لهجة تفرعت عن لغة أصلية يتكلم بها الشعب، ويتعايش بها في حياته اليومية، وتختلف عن اللغة الفصحى في بعض الجوانب. والسبب الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات. لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات"⁷. وقد تعني اللغة نفسها كما ورد في الخصائص: "الغي بالشيء، يلغى، لغا: لهج"⁸. و"يقال فلان فصيح اللهجة واللهجة، وهي لغته التي جُبل عليها فاعتادها ونشأ عليها"⁹.

كما أنها ليست بالظاهرة الجديدة على المجتمع العربي، فقد جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أقراني جبريل على حرف فراجعتة فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه"¹⁰. وقول ابن منظور: "وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعدّ لحنا مردوداً، وصار التطق بالعربية من المعايير معدوداً، وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة الأجمية، وتفاصحوها في غير اللغة العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهلها بغير لغته يفخرون، وصنعت كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون"¹⁰.

إن اللغة واللهجة تؤطرهما غالباً الازدواجية اللغوية، وهي ظاهرة ليست غريبة على اللغة العربية الفصحى منذ ما قبل الإسلام؛ إذ لم تكن العربية الفصحى واحدة موحدة بين متكلميها، وإنما كانت لغات متعددة بينها ما بينها من التفاوت والتباين. إن التوجس، اليوم، لا يهم هذه

³ -شرف، عبد العزيز محمد. "المستويات اللغوية في الاتصال الإعلامي. المجلة العربية للمعلومات، القاهرة، 1979، 3ع، ص70.

⁴ -مطر، عبد العزيز. علم اللغة وفقه اللغة، تحديد وتوضيح. دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر، 1985، ص13.

⁵ -زكريا ميشال، الألسنية: المبادئ والأعلام. المؤسسة الاجتماعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1983، ص38. للتوسع ينظر، التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي، عز الدين الزياتي، الطبعة الأولى 2008، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص30/24.

⁶ -إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، الجزء 7، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006، 7/566.

⁷ -أنيس إبراهيم، 2003، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ص15.

⁸ -ابن جني، مرجع سابق، ص33

⁹ -ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، مادة لهج. 1999، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، ط3، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

¹⁰ -المرجع نفسه، المقدمة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- الظواهر في حد ذاتها بقدر ما يتوقف على اتساع الهوية بين العربية ولهجاتها، والتي لم تعد لهجات عربية خالصة، بل أصبحت مزيجاً هجيناً بين العربية والعامية والفرنسية والانجليزية والاسبانية وغيرها... وهو ما يهدد لا محالة اللغة العربية وينذر بتفاقم حاضرها ومستقبلها.
- إن ازدواجية اللغوية Diglossia كما يحددها شارل فيرغسون Charles Ferguson بالقول: "في العديد من المجتمعات اللغوية، يستعمل بعض المتحدثين، في ظروف مختلفة، لوتين أو أكثر للغة نفسها"¹¹. تتسم مجموعة من الخصائص:
- الوظيفة؛ حيث "ع" المستوى العالي للغة و"س" المستوى السافل للغة¹².
 - المنزلة/النفوذ: ففي كثير من اللغات، يعدّ متكلموها أن اللغة العليا متفوقة على اللغة السفلى في عدد من الجوانب، وقد يزداد الشعور أحياناً لاعتبار أن اللغة العليا وحدها حقيقية، في حين أن اللغة السفلى غير موجودة¹³.
 - الإرث الأدبي: فهناك كم هائل من الأدب المكتوب في اللغة العالية والتي تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع اللغوي...
 - الاكتساب: حيث يتعلم الأطفال اللغة السفلى بشكل ثابت فيما يمكن اعتباره طريقة "طبيعية" لتعلم اللغة الأم. وقد يسمع الأطفال اللغة العالية بين الفينة والأخرى، لكن التعلم الفعلي للغة العالية يتم بشكل رئيسي من خلال وسائل التعليم الرسمي.
 - المعيرة/التقنين: إذ يوجد في مجموعة من اللغات تقليد قوي للدراسة النحوية للبنية "ع" للغة. حيث توجد قواعد نحوية ومعاجم ودراسات حول النطق والأسلوب وما إلى ذلك. فهناك معيار ثابت للنطق والنحو والمعجم التي لا تسمح بالتغيير إلا في حدود ضيقة.
 - الثبات: فهناك افتراض بأن ازدواج اللسان غير مستقر كثيراً، ويميل نحو التحول إلى حالة لغوية أكثر استقراراً، إلا أن الأمر ليس كذلك. فعادة ما تستمر ازدواجية اللغوية diglossia لعدة قرون على أقل تقدير، ويبدو أن الأدلة في بعض الحالات تظهر أنه يمكن أن يستمر لأكثر من ألف عام. فقد يتم حل التوترات التواصلية الناشئة عن حالة ازدواجية اللغة عن طريق استخدام صيغ لغوية وسيطة نسبياً intermediate (...) والافتراض المتكرر لوحدات المعجم من اللغة العالية H إلى اللغة الدنيا L.¹⁴
 - النحو: من أهم الاختلافات بين اللغة العليا واللغة السفلى في بعض اللغات تكمن في بنية النحو: فاللغة العليا تحتوي على فئات نحوية غير موجودة في اللغة السفلى ولديها نظام تصريف للأسماء والأفعال جد مختزل إن لم يكن منعماً تماماً في اللغة العليا (...) كما يبدو أن، في كل لغة من اللغات، هناك العديد من الاختلافات الواضحة في ترتيب الكلمات... ويمكننا أن ندعي باطمئنان إن في ازدواجية اللغوية توجد دائماً اختلافات كثيرة بين البنى النحوية للغة العليا واللغة السفلى.
 - المفردات: فعالية المفردات مشتركة بين المستويين اللغويين الأعلى والأدنى، إلا أن تركيبها واستخدامها وأحياناً معناها هي الأمور التي تشكل مجال التمايز بينها.
 - الفونولوجيا: قد يبدو من الصعب تقديم أي تعميم حول العلاقات بين الفونولوجيا phonology في اللغة العليا واللغة الدنيا في ازدواجية اللغة بالنظر إلى تنوع المعطيات. فقد تكون فونولوجيا اللغة العليا واللغة الدنيا متقاربة جداً كما هو الحال في اليونانية؛ مختلفة إلى حد ما كما هو الحال في العربية أو الكريولية الهايتية؛ أو متباينة جداً كما هو الحال في اللغة الألمانية السويسرية¹⁵.

¹¹ -Charles A. Ferguson, Diglossia, WORD, 15:2, 325.

¹² -Ibid., p. 328.

¹³ -Ibid., pp. 329/330.

¹⁴ -Ibid., pp. 330-333.

¹⁵ -Ibid., p. 334/335.

للازدواجية والثنائية وجهان؛ ايجابي وسلبي، وذلك يتوقف على العوامل السابقة التي ذكرها فرغسون، وطبيعة التداخل التأثير والتأثر بين "اللغة والعامية"... فالوجه الايجابي يكمن في إغناء الرصيد المعجمي والمفهومي والدلالي والاستعاري... أما التأثير السلبي فيبرز من خلال انتقال أخطاء لغوية متنوعة من العامية إلى الفصحى ...

2- موت اللغات واندثار ثقافتها وكيف يمكن للغات واللهجات أن تكونا مستودعا للثقافة؟

تتراوح تقديرات نشأة اللغة بين 2.6 مليون سنة مضت (Semaw, 2000; Stutz, 2014)، و1.4 مليون سنة (Levinson & Holler, 2014)، إلى حوالي 70 ألف سنة (Bolhuis, Tattersall, Chomsky, & Berwick, 2014) تشومسكي، 2011". وتكمن صعوبة دراسة أصل اللغات بالنظر إلى أن "السجلات المكتوبة تعود إلى حوالي 5000 عام فقط، ولا تخص إلا عينة صغيرة من لغات العالم -فالناطقون بهذه اللغات تحدثوا بها قبل وقت طويل من بدء تدوين ما يريدون قوله. فالكلام والإيماءات لا تترك أي أثر في السجل الأحفوري. فالبشر المعاصرون يستخدمون ألسنتهم وشفاههم وحناجرهم لإنتاج الألفاظ الصوتية، وجميع الأنسجة الرخوة التي تتحلل. في حين أن جماجم أسلافنا المحفوظة يمكن أن تعطينا بعض المعلومات القيمة عن مسالكهم الصوتية المحتملة، إلا أنها غير كافية لفهم نظامهم الكامل في التواصل، وبالمثل، من خلال البنية العظمية ليد أحد أسلاف أشباه البشر، من الممكن معرفة نوع الإيماءات التي يمكن إنتاجها، وليس هل تم إنتاجها بالفعل ولأي غرض. ولهذا فقد نفهم دون صعوبة سبب تساؤل البعض عما إذا كان تغير اللغة «أصعب مشكلة في العلم». (Christiansen and Kirby 2003,1)¹⁶. ويعدّ تغير اللغة جزءا من مسار تطورها وتجدها، إنه "أمر لا مفر منه (...). إلا أن التطور السريع من حيث مدته، والمكثف من حيث طبيعته، قد يؤدي إلى موت اللغة، وحلول لغة محلها، إذ "إن زوال اللغة هو أقصى أشكال تغير اللغة..."¹⁷. "وفي جميع الحالات تقريباً عندما تموت اللغة، لا تكون هناك فرصة لإعاشها"¹⁸.

يعرف كامبل Campbell موت اللغة بأنه "فقدان اللغة بسبب التحول التدريجي إلى اللغة السائدة في مواقف الاتصال اللغوي". وتتضمن مثل هذه المواقف مرحلة متوسطة من ثنائية اللغة حيث يتم استخدام اللغة الثانوية من قبل عدد متناقص من المتحدثين في عدد قليل من السياقات، إلى أن تختفي تمامًا في النهاية. وعادةً ما تكون هذه العملية مصحوبة باستنزاف تدريجي للغة الثانوية...¹⁹ وتتعدد أسباب الموت اللغوي: كوجود معرفة غير مكتوبة وغير مسجلة باللغة المنطوقة، أو الموت الجسدي للمتحدثين بها، أو إبادة اللغات *linguicide*، أو الانتحار اللغوي *Language suicide* وهو أيضا قرار واع بالتوقف عن استخدام اللغة أو عدم نقلها إلى الأطفال أو اعتبارها عبئاً ثقيلًا... وتقدم معظم المصادر تقديرات لعدد اللغات المهددة بالانقراض ما بين 5000 و7000...

و"وفقا لأشد التقديرات، فإن أكثر من 4000 لغة سوف تموت مع نهاية القرن الحادي والعشرين (Krauss, 1992)، وسوف تستخدم نسبة متزايدة من سكان العالم لغات مثل العربية والصينية المندرينية Mandarin Chinese والإنجليزية والإسبانية (Grenoble & Whaley, 1998). وتعتقد مؤسسة اللغات المهددة بالانقراض Foundation for Endangered Languages 2009 أن أكثر من نصف لغات العالم في حالة احتضار، وأن معظم اللغات من المرجح أن تختفي في غضون بضعة أجيال.. حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف لغات العالم قد اختفت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية (Sasse 1990). من بين اللغات الـ 6809، يُعتقد أن أكثر من

¹⁶ - JAN David Hauck. Language Evolution. London School of Economics and Political Science, UK. In International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, edited by James Stanlaw, pp.853–875. 2021.

¹⁷ -بوب كوبلي، 2016

¹⁸ -Crystal, David, Language Death. p. 208

¹⁹ -Skuttnab-Kangas & Phillipson 1995. Volume 240 Mark Janse and Sijmen Tol eds JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY AMSTERDAM/PHILADELPHIA 2003 –John Benjamins B.V.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

نصفها معرضة لخطر الانقراض في القرن الحالي. ووفقاً لإحدى وجهات النظر المتشائمة، فإن 600 لغة فقط لديها فرصة مواتية للبقاء على المدى الطويل (Krauss, 1992). والنتيجة الحتمية: اللغات تموت بمعدل يندر بالخطر في جميع أنحاء العالم²⁰.

إن هذا الأمر يستدعي استثمار مخزون العامية من العربية الفصحى لتلافي الانقراض الثقيل أو المكثف من اللغات الأجنبية الذي يقتل اللغة العربية الفصحى.

2-1- لماذا يعد موت اللغة أمراً مثيراً للقلق؟

إن كل لغة ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية فريدة للعالم ونظام المعتقدات والأدب (...) إنها تتويج لآلاف السنين من تجربة الناس وحكمتهم. الناس هم مستخدمو اللغة، واللغة التي يختارون استخدامها وكيفية استخدامها هي الاختيارات التي يتخذونها على أساس فردي ويومي. وهذا يحدد في النهاية ما إذا كانت لغاتهم ستموت أو تزدهر²¹. فاللغات هي مصادر سحر لا نهاية لها في حد ذاتها. وبالنسبة للغويين، فإن وجود تنوع كبير في اللغات يوفر فرصاً لاكتشاف التنوع الكبير الذي يمكن أن يوجد في علم الأصوات، وتركيب الجملة، والمعجم، والتداول، وأنماط الخطاب، والبحث عن الكليات اللغوية. إن مجموع الإمكانيات اللغوية يتقلص في كل مرة تموت فيها اللغة²². ف"اللغات عندما تموت، تتآكل المعرفة الإنسانية"²³؛ وتآكل المعرفة بتآكل اللغة حيث ضياع المفردات والحكايات والأمثال والحكم والمعارف الطبية والزراعية والرعي والصيد والفلك والبيئة والتربية...

"يتم التحدث بالعديد من اللغات المهددة بالانقراض في نباتات غنية بالتنوع البيولوجي، وعندما تموت مثل هذه اللغات، يمكن أيضاً فقدان قدر كبير من المعرفة بالنباتات التي يعيش فيها المتحدثون بها. وقد يشمل ذلك المعرفة حول الزراعة وتربية الحيوانات وعلم النبات والطب وعلم الحيوان والنظام البيئي، والتي قد لا يكون بعضها أو الكثير منها معروفاً للعلم الغربي"²⁴.

في كتابه "عندما تموت اللغات" When languages die يقدم ديفيد هاريسون David Harrison، وهو لساني متخصص في اللغات المعرضة للخطر، استكشافاً لكيفية تشفير اللغات "التقليدية" أو "الأصلية" (...) معلومات بيئية وفلكية وطوبولوجية ورياضية هائلة...²⁵ فكل لغة هي الشاهد على تاريخ المتحدثين بها وثقافتهم، ويمثل انقراضها "خسارة لا تعوض جزء من إنسانيتنا" (كامبل). إن الحفاظ على التقاليد الشفهية باللغات المهددة بالانقراض سيساعدنا على فهم المزيد عن القيم الإنسانية والثقافة والنظرة إلى العالم والفن الشفهي والأدب الشفهي وغير ذلك كثير²⁶.

"إن بعض اللغات المهددة بالانقراض تصف الظواهر الطبيعية عبر أصول لغوية شفافة للغاية، كما يُظهر التناقض التالي بين جزر سليمان Solomon Islands وإنجلترا: ف"30 بالمائة فقط من أساءك غرب نجيلا Nggela مهمة، أو غير قابلة للتحليل معجمياً، وهي بالنسبة لمتكلمي نجيلا، فإنها لا تنقل أي معلومات على مظهر السمكة أو سلوكها أو موطنها. وفي المقابل، فإن 55% من الأساء

²⁰- للتفصيل ينظر Crystal, David, Language Death.

²¹ - Oktavian Mantiri. Factors Affecting Language Change. Article in SSRN Electronic Journal· March 2010. P9/ Crystal, David, Language Death.

²²- للتفصيل ينظر Crystal, David, Language Death.

²³ -Andrew Nevins , Adam Roth Singerman. Language ; Linguistic Society of America, Volume 87, Number 2, June 2011, p. 398.

²⁴- للتفصيل ينظر Crystal, David, Language Death.

²⁵ -Andrew Nevins , Adam Roth Singerman. Op. Cit. pp. 398-399

²⁶ -Skuttnab-Kangas & Phillipson 1995. Op. Cit.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الإنجليزية لأساسك التمايز الأصلية غير شفافة ولا تحتوي على معلومات بيئية. -يقوم شعب نجيلا، مثل غيرهم من الشعوب التي تعيش بالقرب من بيئتهم الطبيعية، بتخزين معلومات مهمة ومتاحة بسهولة عن النباتات والحيوانات في قاموسهم. - يناقش هاريسون الأبحاث التي توضح كيف يرتبط انخفاض استخدام لغة أصلية بانخفاض المعرفة العرقية النباتية أو كيفية استخدام النباتات لدى الشعوب ethnobotanical knowledge، كما هو الحال في حالة باري Barí في فنزويلا، ويؤكد من جديد أهمية "التصنيفات الشعبية"، مثل تصنيف واياي Wayampi للطيور في البرازيل الذي يضع تمييزاً دقيقاً ومفيداً بين الأنواع"²⁷.

إن حفاظ العامية على اللغات الفصيحة يستدعي استحضار تقييم حيوية اللغات؛ إذ من الممكن إحياء اللغات الميتة أو المهددة بالانقراض. و"يعتمد ذلك على عوامل مثل حالة اللغة عندما يُشرع في إحيائها، ومستوى الدعم المجتمعي والرسمي، والقدرة الاقتصادية للمجتمع، وتقاني وتصميم المشتغلين في الميدان. ومثال ذلك إحياء اللغة العربية واللغة الأيرلندية، وفي أمريكا الشمالية: معظم لغات السكان الأصليين ضعيفة أو مهددة بالانقراض أو تختصر، وهناك حركات إحياء للعديد منها...²⁸ والنتيجة أن كل اللغات التي تم إحيائها استندت بالعاميات؛ ومنها العربية. فالعامية طوق أمان للغات، فهي تحافظ على استعمالها اليومي وعلى ألفاظها وأصواتها ومعانيها، ومساهمتها كبيرة في إحياء اللغات المهددة بالانقراض أو المقرضة. كما أن بعث اللغات ينطلق أساساً من البحث عن آثارها في العاميات والنقوش والصخور والأدوات، وهو ما يدل على مدى أهمية تطوير الأبحاث في العامية المغربية الغنية بالمفردات والظواهر اللغوية الفصيحة التي تزخر بالرموز والمعاني والدلالات الثقافية والحضارية.

3-مظاهر محافظة العامية على اللغة العربية الفصحى: إن العلاقة بين العامية والفصحى علاقة تأثير وتأثر، تتراوح ما بين التداخل الإيجابي والسلبى، ومن أبرز جوانبها الإيجابية نورد ما يلي:

إن العاميات تشكل عامل إثراء للمعجم العربي، وهو ما عبّر عنه كارل بروكلمان بقوله: "إن معجم العربية اللغوي لا يجاريه معجم في ثرائه. إنه نهر تقوم على إرفاده منابع اللهجات التي تنطق بها القبائل العربية"²⁹.

لقد حافظت العامية على كثير من الألفاظ بمعانيها الأصلية، لكننا تركناها والتمسناها في لغات أخرى، أو بكلمات أو مرادفات عربية أخرى لا تحمل المحملة الدلالية نفسها.

إن الدراسات اللغوية قديمها وحديثها فصلت في بعض الظواهر اللغوية كالقلب والإدغام والإبدال والحذف... لتبين أن كثيراً من مظاهر الانحراف والتغيير التي تشوب اللهجات لا تعدو أن تكون شكلاً من أشكال هذه الظواهر.

• "إن تصور "بعد الألفاظ العامية عن العربية مبالغ فيه، فالفرق لا يزال ضئيلاً بينها وبين الفصحى، ومن اليسير تدارك الأمر، إذا نحن عُنينا بجمع كل المفردات العامية، وعيننا بإعادة الاعتبار إلى كل ما يمكن رد الاعتبار إليه، وصححنا كل ما يمكن تصحيحه منها بغير إبعاد لها عن صورتها كلما أمكن ذلك..."³⁰

نقترح فيما يلي أمثلة من العامية المغربية التي تؤكد أنها تحمل البصمة الجينية للغة العربية الفصحى، والتي تمثل أحد وجوه النقل الإيجابي من العامية إلى الفصحى. وهو أمر يدل على مدى أهمية تطوير البحث في الدراسات اللهجية ومحاولة الاستفادة منها في تعليم اللغة العربية الفصحى وتعلمها، والبحث في تركيبها ومعجمها وصرفها وأصواتها ودلالاتها وتطور معانيها...:

²⁷ -Andrew Nevins , Adam Roth Singerman. Op. Cit. p. 399.

²⁸ -Zepeda, O., & Hill, J. H. The Condition of Native American Languages in the United States. In R. H. Robins, & E. M. Uhlenbeck (Eds.), *Endangered Languages* (pp. 135-156). Oxford/New York: Berg. 1991.

²⁹ - أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، 1983، اللهجات العربية في التراث، القسم الأول، ص5.

³⁰ -عبد المنعم سيد عبد العال، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي، 10 -11

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- "خَرْبِقُ": خَرْبِقُ عَمَلُهُ: أفسده. (لسان العرب، ابن منظور)
 - "خَزَّرَ": خَزَّرَ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ. (لسان العرب، ابن منظور)
 - "فَرُوجُ": الفَرُوجُ: الفَتِيُّ من ولد الدُّجَاجِ... (لسان العرب، ابن منظور)
 - "بَطَّةٌ": البَطَّةُ إِنْاءٌ كالفأزورة وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه أتى بَطَّةً فيها زيت فصَبَهُ في السراج. (لسان العرب)
 - "قاسح": صلب...
 - كما تقترح للسبب ذاته بعض الظواهر، مثل:
 - الاختزال: "علاش": على أي شيء. "مبقاش": لم يتبق شيء...
 - مثلاً: ظاهرة "العبا الأطفال" في العامية المغربية لها أصل في العربية الفصحى.
 - مثال: ((لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)) الأنبياء 3.
 - مثال: ((وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِئْتَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ)) المائدة 71
 - مثال حديث: عن أبي هريرة (ض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ... مَتَّقُوا عَلَيْهِ.**
- إن هذه المعطيات تؤكد الحاجة إلى العمل على نقل القدرة اللغوية من العامية إلى الفصحى، فالطفل يتعرض للعامية منذ طوره الجنيني، وذلك يؤثر في استتصار نظام لغوي قوامه العامية صرفاً وتركيباً ومعجماً... وهو ما سيكون له الأثر البالغ على تعلم اللغة العربية الفصحى فيما بعد من عمر الطفل.
- ولطالما عاقب المعلم، تعسفاً، تلميذه إذا استعمل كلمات أو تراكيب من هذا القبيل، وهي كثيرة الاستعمال... لذا، فلا مناص من استثمار المعجم الفصيح الشائع في العامية من أجل تعليم العربية الفصحى للمتعلمين، واستثمار رصيده المعجمي الغني من العامية الفصيحة، والذي يحمل دلالات عربية فصيحة وتمثلات أصيلة وروى خاصة للعالم. إن العامية تحفظ المعجم الفصيح من الانقراض والموت. وتثري الإمكانات المعجمية لوضع المقابلات، والتمييز بين المعاني المختلفة. وللأسف إن هذه النماذج وهي كثيرة جداً مغيبة في المعاجم العربية المعاصرة وفي المعاجم المدرسية.
- هنا تساءل مع كريسطل، لماذا العودة إلى العامية والمفردات المخزنة فيها، بدل اللجوء إلى ألفاظ ومصطلحات أجنبية؟:
- لأن اللغة ليست فقط عنصراً من عناصر الثقافة، ولكنها مرتكز كل النشاطات الثقافية" (Bloch&Trager; 1942) والعامية تضطلع بدور مهم في إغناء المعجم وإضفاء الحياة والحيوية على مفرداته ومعانيه والحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية. كما أن تداخل الفصحى وعاميتها أقل وقعا وضرراً من تداخلها بالفرنسية أو الإنجليزية للاختلاف الكلي عن اللغة العربية ومكوناتها الصرفية والصوتية والتركيبية والدلالية... لتنتج (عرنسية) أو (عرنجليزية) ممسوخة أشبه بالكريول créole.
 - كما أن العامية تمثل السلوك اللغوي للإنسان في بيئته، وهو ما ينعكس على استعمال معجم حيوي خاص؛ لأن العامية خزان مهم يغذي المعجم العربي الفصيح بمصطلحات من الألفاظ.
 - لأن اللغات تعبر عن رؤية للعالم؛ لذلك فاللغات المحلية أو الأصلية هي التي تعكس هذه الرؤية بوضوح وأمانة. ولأنها مستودعات للتاريخ وتساهم في تلخيص المعرفة البشرية... إذ يفترض علماء الاجتماع اللغوي بأن اللغة تجعلنا بشراً عندما نتفاعل مع البيئة الاجتماعية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

اللغة تحمل تاريخ شعبها، وتخيالاتهم الذاتية، وتطلعاتهم، والتعبير عن الذات. "وهل بمقدور الأمة التي لا تملك حروفا (الكتابة) أن تجربنا عن أصلها..."

• تجنبا للاغراق بالاقتراض أو ما يسميه طوماسون وكوفمان (Thomason, Kaufman, 50, 1988) "الاقتراض الثقيل/المكثف" borrowing heavy حيث تتحول اللغة الأصلية إلى لغة جديدة. (Mark Janse and Sijmen Tol, 2003)، وهو تمهيد لموتها.

31

• إننا ننتهم العامية دائما بزوعها إلى الابتعاد عن الفصحى، ولا نتهم الفصحى بالابتعاد عن العامية وهجر ما تحتفظ به من مفرداتها الفصيحة.

إننا لا ندعو إلى التلهيج، لمخاطره المعروفة، بل نحاول أن نبين أن العامية يمكنها أن تقدم خدمات جلييلة للغة العربية، والاحتفاظ بألفاظها المهمة وحمايتها من التلف والموت. ولهذا، ينبغي ألا نحصر العلاقة دائما في الصراع والتدافع. فالعامية مستودع وحصن حصين للألفاظ والمعاني الفصيحة. ولهذا وجب صونها وحمايتها من التلوث اللغوي الناتج عن هيمنة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، كي تظل خزانة للعربية الفصحى، ولتحتفظ على بصمتها الجينية العربية.

4- من استراتيجيات التعلم: والتي ترتبط غالبا بالعامية؟

"استراتيجيات التعلم هي خطوات يتبعها المتعلمون من أجل تعزيز تعلمهم. ويتداخل فيها اللساني بالمعنى والنفسي والاجتماعي، وقد ثبت أن اللغة الأم حاضرة بقوة في استراتيجيات تعلم اللغة الثانية، ومنها:

• **الاقتراض:** حيث يقترض متعلم اللغة الثانية من لغته الأم، سواء تعلق الأمر بمفردات أو جمل، ويسميه ريلي Riley **التناوب اللساني** (code-switching): أو **الارتداد إلى اللغة الأم** (Switching To The Mother Tongue)، حسب فايرش Færch وكاسبير Kasper.

• **التحول** من الاستنجد باللغة الأم بين الفينة والأخرى إلى التحدث بها كليا.

• **الإتمام** (Achievement): سعي المتعلم لإغناء لغته فيستنجد بعدة عمليات ذهنية؛ منها الترجمة الحرفية (literal translation) من لغته الأم؛ وهي ترجمة ذهنية.

• **الاجتناب** وقد يجد مرده أيضا إلى يسر الظاهرة في اللغة الأم وتعقدها في اللغة الثانية.

• **اللغة البينية** (interlanguage): المصطلح يعود للارا سيلينكر 1972 SELINKER، وهي نظام لغوي يستعمله متعلم لغة ثانية في مراحل تمهيدية من التعلم. إنها "شكل لغوي يقبع ما بين اللغة الأم واللغة الأجنبية". ويتعبير بيت كوردن P. CORDER 1967 قبل سيلينكر بسنوات، هي القدرة الانتقالية (أو المرحلية) (*transitional competence*).

• أما **مصادر اللغة البينية** فتكمن في النقل اللغوي من اللغة الأم إلى اللغة الثانية، والتعميم المفرط (surgénéralisation) لقواعد اللغة الثانية، أو التبسيط والاستنباط...

• **النقل اللغوي:** بنوعيه الإيجابي والسلبى، وهو تأثير لغة المتعلم الأولى على أدائه في اللغة الثانية، حيث يعترفه إليس Ellis بقوله: "إن المتعلم يوظف مكتسباته السابقة في مكتسباته اللاحقة. وفي مجال اللغة، فإن متعلم لغة ثانية ينقل إليها أمورا من لغته الأم". والنقل أو

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

التداخل نوعان استباقي/تقدمي (transfert ou interférence Proactif)، إذا أثرت اللغة الأولى في الثانية. ورجعي (transfert ou interférence rétroactif) إذا أثرت اللغة الثانية في اللغة الأم.³²

إن دراسة العامية العربية المغربية دراسة علمية متأنية وواعية من شأنه أن يساعد على تعليم اللغة العربية الفصحى وتعلمها وإتقانها، والإحاطة بكل دلالاتها ومعانيها، وتطوير مناهجها؛ وذلك يتأتى بالاحتكام إلى إطار نظري يُستوحى من ظواهر النقل اللغوي والتداخل اللغوي واتصال اللغات... ويستثمر النقل الإيجابي لا السلبي للقدرات اللغوية المترسخة لدى متعلم اللغة العربية الفصحى، كي لا تضع المكتسبات اللغوية الفطرية لدى المتعلم والتي حصلها في باكورة عمره، وهي أهم مرحلة في الاكتساب اللغوي.

5- تعريف إسم الصوت:

إسم الصوت هو "ما وضع لخطاب ما لا يعقل أو هو في حكم ما لا يعقل من صغار الآدميين، أو لحكاية الأصوات"³³. وحسب الرضي فإن "ألفاظ الأصوات" ثلاثة أقسام:

- أحدها: حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاق، أو عن الجمادات كطق. الألفاظ ذات الجرس المعبر onomatopées
- ثانيها: أصوات خارجة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعاً بل دالة على معان في أنفسهم، كأف وتنف. ألفاظ الانفعال Interjections
- ثالثها: أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها.³⁴

وتناول الرضي القسم الأول -وهو حكاية الأصوات- فتطرق إلى ما بين الأصوات المحكية الصادرة من الحيوان والجماد، والكلمات الملفوظة المعبرة عنها من اختلاف، فقال إن المؤلف في الحكاية أن تكون مثل المحكي "وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محرّكة بحركات صحيحة، وليس الصوت المحكي كذلك. إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الإفصاح بالحروف لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها أعطوها حكم كلامهم فركبوها من حروف صحيحة لأنه يتعسر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها، فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين"³⁵. وهذا الذي قاله الرضي سبق به إلى ما يعرف في الدراسات اللغوية باسم "الألفاظ ذات الجرس المعبر onomatopées".

أما القسم الثاني فيشمل ألفاظ الانفعال وما يعبر به الإنسان عن انفعالاته، وهي تحاكي ما يصدر عنه من أصوات (أف)... إن القسم الأول والثاني عرف لدى العرب بالحوالف.

والقسم الثالث هو الأصوات التي يصوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها: إما الهجيء: كالألفاظ الدعاء نحو: جوت، وقوس ونحوهما. وإما الذهاب: نحو هلا، وهج، وهجا ونحوها. وإما أمر آخر، نحو سأ للشرب، وهدع للتسكين.

³² عز الدين الزياتي، استراتيجيات متعلم اللغة الثانية من منظور اللسانيات التطبيقية، أبحاث محكمة في البحث اللساني العربي بنيات ومبادئ وآفاق جديدة. إعداد محمد غالم، أحمد بريسول، عبد الرزاق توالي، حليلة الفاحصي. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2024، ص 166-161.

³³ جبر، محمد عبد الله. أساء الأفعال وأسمااء الأصوات في اللغة العربية، دار المعارف، 1980، مصر، ص 55.

³⁴ الرضي محمد بن الحسن الاسترابادي، شرح الكافية، ج2، دراسة وتحقيق يحيى بشير مصري، الطبعة 1996، جامعة محمد بن سعود الإسلامية. ص 79-82.

³⁵ المرجع نفسه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

"إن العرب قد سبقوا إلى إثبات هذه الأصوات وإدراجها ضمن الدراسة اللغوية والنحوية، في حين أن الدراسة اللغوية الحديثة لم تتناولها ولم تتعرض لها إلا بقدر يسير كما أشرت من قبل..."

لقد اهتم اللغويون العرب القدامى بهذه الأصوات في مجال التصريف والاشتقاق فصرفت واشتقوا منها أفعالا وأساء أفعال... ومن أمثلة ذلك: (هاهيت) لزجر الغنم، من (هاها). و(عاعيت) لزجر الغنم، من (عاعا). وجاءت لزجر الكباش، من (جأجأ). و(سأسأت) و(شأسأت) لزجر الحمار، من (سأسأ) و(شأسأ). و(أبَس) بالناقاة: دعاها للحلب، من (بس). و(دجدج) بالدجاجة: صاح بها، من (دج) و(دج). واشتقوا (السبسبة): حكاية زجر الهرة. واشتقوا من (هه) و(هه) في زجر الإبل اسم الفاعل (لسان العرب)، قال عمرو بن الإطنابة:

والضارين الكباش يبرق بيضه ضرب المجهجه عن حياض الآبل

والأمر نفسه في العامية: مثال: حاه: لزجر الطير: حَيَّج. هرهر: لدعاء الغنم...

"وقد تنبه النحاة العرب إلى أن بعض الأصوات المحاكية لما يصدر عن الطير وغيره، وبعض الأصوات التي توجه إلى الحيوان قد نُقل فصار اسما للطير أو الحيوان أو غيرها، وحفظ لنا النحاة نماذج من استعمال تلك الأصوات إسما لما تصدر عنه أو توجه إليه، من ذلك قول رؤبة بن العجاج:

ولو ترى إذ جُتِي من طاق ولَمِي مثل جناح غاق. (اللمة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن)

فأطلق "غاق" على الغراب وهو محاكاة لصوته.

قال الراجز: إذا حملت بَرِّي على عدس فما أبالي من غزا ومن جلس. (اللسان، د س)

فأطلق (عدس) على البعل، وهو صوت يزجر به³⁶.

والأمر نفسه ينطبق أيضا على العامية المغربية؛ حيث يُطلق اسم الصوت على الحيوان نفسه، ولا سيما في لغة الأطفال ما قبل مرحلة الكلام أو على سبيل السخرية، وهو شائع في عاميتنا المغربية، مثلا: (عَوَّ عَوَّ) تطلق على الكلب، و(بَسْ بَسْ أو مَشْ مَشْ أو مَيَاؤ) على القط نفسه، و(قافا) و(وقع) على الدجاجة، و(مَع) على الشاة...

نختم هذه الورقة بأمثلة من العامية المغربية وما يقابله في اللغة العربية الفصحى من أسماء الصوت ومعانيها:

6-معجم الأصوات³⁷:

اسم الصوت في العامية	اسم الصوت في الفصحى
نُدْه/ندح: هَيَّج مطبته (دايته) بصوته. نده: حَنَزْ بصوته أو محازه أو عصاه قطيعه/مطبته على الإسراع في السير أو زجره.	القاموس المحيط: "نده البعير: زجره، وطرده بالصياح". ويحتفظ هذا الفعل بالمعنى نفسه في العربية الفصحى: القاموس المحيط "نده البعير: زجره، وطرده بالصياح، والإبل: ساقها مجتمعة، أو ساقها وجمعها"...

³⁶ - جبر، محمد عبد الله. أسماء الأفعال وأساء الأصوات في اللغة العربية، مرجع سبق ذكره، ص 64.

³⁷ -معجم كولان للعامية المغربية. إشراف زكية عراقي سيناصر، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، مطبعة دار المناهل لوزارة الشؤون الثقافية، 1993.

<p>هَجَج: زجر بالضرب أو الصوت العالي. هَجَجِيكَ ههنا وههنا أي كَفَف. اللحياني: يقال للأسد والذئب وغيرهما، في التسكين: هَجَجِيكَ وَهَذَاذِيكَ، على تقدير الاثنين؛ الأصمعي: تقول للناس إذا أَرَدْتَ أَنْ يَكْفُوا عن الشيء: هَجَجِيكَ وَهَذَاذِيكَ.</p>	
<p>هَزَّ: صوت الكلب قبل النباح، دعاء الغنم. المعجم العربية: "الهُزُّ: دعاء الغنم والبرِّ سوقها وهَرِيرُ الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد وقد هَزَّ هَرِيرٌ بالكسر هَرِيرًا وهَازَهُ هَزْرٌ في وجهه. هَزَّهَرٌ بالغم: دعاها إلى الماء فقال لها: هَزَّهَرٌ.</p>	
<p>هَيَلَالَةٌ: الجلبة ورفع الصوت. مختار الصحاح: هل ل: ... هَلَّلَ الرَّجُلُ تَهْلِيلًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُقَالُ أَكْثَرُ مِنَ الْهَيْلَالَةِ أَي مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صَاحٍ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَأَهْلًا الْمُعْتَمِرُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَأَهْلًا بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ أَي نُودِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَصْلُهُ رَفَعَ الصَّوْتَ ...</p>	
<p>أَرَّ: للماعز: دعاء إلى الماء</p>	<p>أَرَّ: للماعز: إشلاؤها إلى الماء، ومنه يقال رأراً بغمه</p>
<p>شَا / سوكف: تَوَقَّفَ! (تقال للفرس) شَسْ! تقال للحجار. لسان العرب: شَأَشَأ: أبو عمرو، الشَأَشَاءُ: رَجَزُ الْحِجَارِ، وكذلك السَأَسَاءُ. شَوْشَوْ وشَأَشَأُ: دَعَاءُ الْحِجَارِ إِلَى الْمَاءِ، عن ابن الأعرابي. وشَأَشَأَ بِالْحُمْرِ وَالغَمِّ: رَجَرَهَا لِلْمَضِيِّ، فقال: شَأَشَأَ وَتَشَوَّتَشَوْ. وقال رجل من بني الحزماز: تَشَأَشَأُ، وفتح الشين. أبو زيد: شَأَشَأْتُ الْحِجَارَ إِذَا دَعَوْتَهُ تَشَأَشَأُ وَتَشَوَّتَشَوْ.</p>	
<p>غمارة: الصوت الناتج عن إطلاق قذيفة من سلاح ناري محمول، طلقة نارية. [شَمَعْتُ جُوجَ دِيَالٍ لُعْمَائِرٍ]: سمعت صوت طلقتين ناريتين. عمارة: الجلبة</p>	<p>مفردات غريب القرآن: "العمورة (يقال: تركت القوم في عمورة: أي صياح وجلبة. انظر: اللسان؛ والمجمل 3/629؛ والجمهرة 2/387): صحب يدل على عمارة الموضع بأربابه".</p>
<p>هدر: مأمأ، ثغا (الخروف). رغا الجممل. جار، خار (الثور). زار، زجر (الأسد).</p>	<p>مختار الصحاح: "ه د ر: ... وَهَدَرَ الْحَمَامُ صَوْتَ وَهَدَرَ الْبَعِيرُ رَدَّدَ صَوْتَهُ فِي حَنْجَرَتِهِ تَقُولُ مِنْهَا هَدَرَ يَهْدِرُ بِالْكَسْرِ هَدِيرًا".</p>
<p>هَرُورِي: "الواد الهرهوري ولا الواد السكوتي"</p>	<p>الهُرُّ وَالهُرُّهُورُ وَالهُرَّهَارُ وَالهُرَاهِرُ: الكثير من الماء واللبن وهو الذي إذا جرى سمعت له هَرَّهَرٌ، وهو حكاية جزيه. الأزهرى: والهَرُّهُورُ الكثير من الماء واللبن إذا حلبته سمعت له هَرَّهَرَةً؛ وقال: سَلَّمَ تَرَى الدَّالِيَّ مِنْهُ أَرْوَرًا، إِذَا يَعْجُبُ فِي السَّرِيِّ هَرَّهَرًا وَسمعت له هَرَّهَرَةً أَي صَوْتًا عِنْدَ الْحَلْبِ.</p>

- استنتاجات:

بناء على ما سلف، تقدم بإيجاز أهم الخلاصات التي توصلنا إليها، ومفادها أن:
- أن هناك أساء أصوات في العامية حافظت على استعمالها كما هي في اللغة العربية الفصحى.
- أصوات التي تم تضيق استعمالها، والحد من معانيها فاقترنت على معنى واحد رغم أن استعمالها الفصح واسع ومتعدد المعاني.
- أصوات تُستعمل في العامية لكن تم تصحيفها.
- أصوات تم استحداثها في العامية، قد لا تجد لها استعمالا في المعاجم العربية القديمة ولا في الشواهد التي تسنى لنا الاطلاع عليها.
- أصوات عامية حافظت على المعنى الفصح الذي نجده في المعاجم القديمة دون الحديثة: مثل غوغا/ كركر/ نشنش.
- سبب الحفاظ على استعمال هذه الأصوات وأسائها لدى البدو أنهم يشكلون مجموعة متجانسة لغويا وثقافيا واجتماعيا، في بيئة محددة لها مصطلحاتها وأدواتها وحيواناتها...
- إن العامية المغربية تعتبر ذاكرة شفوية للغة العربية، وبرجعنا إلى المعاجم العربية نجد أن هذه العامية قد حافظت، بحكم الاستعمال اليومي، على كم هائل من المفردات التي هُجرت في الاستعمال الفصح المعاصر، فكانت خزانة حقيقية لكنز من الألفاظ التي أصبح مجرد سماعها يشكل نشازا، عن جهل أو تجاهل، ويولد انطبعا بغرابتها وحوشيتها.
- ينبغي على العربية أن تستفيد من معين العامية المتحرك، وأن تقترب من العامية ما أمكن، خاصة فيما يتعلق باستعمال بعض الكلمات الجارية الاستعمال في الخطاب اليومي، وهي فصيحة، مثل: سبع: بدل أسد أو ليث، قاسح: بدل صلب، فروج بدل ديك...
- استثمارها الاستثمار الأمثل في نقل القدرة اللغوية من العامية إلى الفصحى
- العامية مستودع وحصن حصين للألفاظ والمعاني الفصيحة. ولهذا وجب صونها وحمايتها من التلوث اللغوي الناتج عن هيمنة الفرنسية والاسبانية والانجليزية، كي تظل خزانة للعربية الفصحى، ولتحافظ على بصمتها الجينية العربية.
- إن ضياع أي مفردة هو ضياع لجزء هام من الإنسانية.

- خاتمة:

إن دفاعنا عن أهمية العامية المغربية نابع من الدور الذي اضطلعت به كل العاميات في الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض، وصون تراثها ومفرداتها وثقافتها، بل والإسهام في إحياء بعض اللغات وبعثها بعدما اضمحلت وتلاشت. وقد مثلت لذلك بمثابة حصرت في إسم الصوت، فتبين صدق فرضيتنا وتأكد أن العامية المغربية تعدّ، بالفعل، مستودعا آمينا وحصنا حصينا للغة العربية الفصحى. كما أنها، وهي اللغة الأم، جسر لتعليم اللغة العربية الفصحى.
ولا ينبغي، في أي حال من الأحوال، اعتبار هذه المقالة دعوة للتلهيج، بل هي اقتراح لتفقي الفصحى في العامي، والذي من شأنه، دون شك، أن يسهم في تعليم اللغة العربية الفصيحة وتعلمها؛ وذلك بتوسل فصحى العامية ونقله إلى الفصحى ((حولي (كبش)، فروج (ديك)، قاسح (صلب)، بطة (قنينة)...))، والعمل على نقل القدرة اللغوية من العامية إلى الفصحى لتيسير تعليمها وتعلمها.

لائحة المصادر والمراجع:

1- العربية:

- ابن جني، أبو الفتح عثمان. الخصائص. تحقيق محمد النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت)، ج1.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 1999، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، ط3، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، 1983، اللهجات العربية في التراث، القسم الأول.
- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، الجزء 7، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2006.
- أنيس إبراهيم، 2003، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- بوب كوبي، دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات، ترجمة هبة شندب، المنظمة العربية للترجمة، ط1، 2016.
- جبر، محمد عبد الله. أساء الأفعال وأساء الأصوات في اللغة العربية، دار المعارف، 1980، مصر.
- الرضي محمد بن الحسن الاسترابادي، شرح الكافية، ج2، دراسة وتحقيق يحيى بشير مصري، الطبعة 1996، جامعة محمد بن سعود الإسلامية.
- زكريا ميشال، الألسنية: المبادئ والأعلام. المؤسسة الاجتماعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1983.
- السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين. المزهري في علوم اللغة وأنواعها. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، (د.ت).
- شرف، عبد العزيز محمد. "المستويات اللغوية في الاتصال الإعلاني. المجلة العربية للمعلومات، القاهرة، 1979، العدد3.
- عبد المنعم سيد عبد العال، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الخانجي.
- عز الدين الزياتي، استراتيجيات متعلم اللغة الثانية من منظور اللسانيات التطبيقية، أبحاث محكمة في البحث اللساني العربي بنيات ومبادئ وآفاق جديدة. إعداد محمد غالم، أحمد بريسول، عبد الرزاق توائي، حلجة الفاحصي. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2024.
- عز الدين الزياتي، التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي، الطبعة الأولى، 2008، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.
- مطر، عبد العزيز. علم اللغة وفقه اللغة، تحديد وتوضيح. دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر، 1985.
- معجم كولان للعامية المغربية. إشراف زكية عراقى سيناصر، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، مطبعة دار المناهل لوزارة الشؤون الثقافية، 1993.

2- الأجنبية

-Andrew Nevins , Adam Roth Singerman. Language ; Linguistic Society of America, Volume 87, Number 2, June 2011.

-Charles A. Ferguson. Diglossia, WORD, Routledge, Taylor Francis Group. 1959.

-Crystal, David. Language Death. Cambridge. Cambridge University press. 2000.

-JAN DAVID HAUCK, Language Evolution. London School of Economics and Political Science, UK. In International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, edited by James Stanlaw. 2021.

-Oktavian Mantiri. Factors Affecting Language Change. Article in SSRN Electronic Journal. March 2010.

-Skuttnab-Kangas & Phillipson. Volume 240 Mark Janse and Sijmen Tol eds John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia 2003 –John Benjamins B.V. 1995.

-Zepeda, O., & Hill, J. H. The Condition of Native American Languages in the United States. In R. H. Robins, & E. M. Uhlenbeck (Eds.), *Endangered Languages*. Oxford/New York: Berg. 1991.